

www.mexicon.de

B 11348 F

mexicon

Zeitschrift für Mesoamerikaforschung

Journal of Mesoamerican Studies – Revista sobre Estudios Mesoamericanos

Vol. XLIII

April 2021

Nr. 2

Cover

Alejandro Campoverde, Antonio Benavides C. e Iken Paap
 Edzná (Campeche, México): Documentación en 3D del Edificio de los Cinco Pisos 21–24, 40

News 24–26

Exhibitions 27

Conferences 27

Research Notes

David Bolles
 A graffito from Casa Colorada (a.k.a Red House and Chichan Chob) 27

Raul Macuil Martínez
 Pintura colonial de El Zethe, Tecozautla, Hidalgo, México 27–30

Contributions

Alejandro Sarabia González
 Esculturas de rostros humanos con parálisis facial en Teotihuacan 30–37

Recent Publications

Books 38–39

Impressum 39

Edzná (Campeche, México): Documentación en 3D del Edificio de los Cinco Pisos

En 2018, el Instituto Nacional de Antropología e Historia concluyó la consolidación del lado sur de la pirámide-palacio (Edificio de los Cinco Pisos) en la Gran Acrópolis de Edzná. En el mismo año, en el marco del proyecto de investigación “Construcciones textiles ligeras en terrazas y palacios residenciales mayas”,¹ se ha venido realizando una serie de levantamientos fotogramétricos de varias estructuras en diversos sitios arqueológicos de Yucatán y Campeche (vease Portada y Figs. 1 y 2). En Edzná se realizó un escaneo fotogramétrico de la fachada oeste del Edificio de los Cinco Pisos, el mismo que junto a otro trabajo completo de escaneo realizado por el Instituto Iberoamericano, ha servido para la preparación de planos y cortes² con un alto nivel de precisión gracias a la nube de puntos generada con el escaneo laser. Se utilizaron los programas ReCap y AutoCAD, ambos de Autodesk, para el procesamiento de la nube de puntos, continuando con la generación de las plantas y de los cortes del edificio. Para las fachadas se usaron también los datos obtenidos en el escaneo fotográfico. Se realizó un modelo de alta calidad en escala real con el programa Agisoft Metashape y se exportaron ortofotos. El resultado es muy convincente al momento de analizar más de cerca los detalles de las superficies. Ambos procedimientos se complementan de buena manera y resultan de mucha ayuda al investigador en su trabajo de gabinete.

La actual documentación en 3D presenta el punto final preliminar de una historia de investigación sobre este edificio que se remonta a casi 100 años: las primeras noticias acerca del Edificio de los Cinco Pisos de Edzná datan de 1927 y se deben a Nazario Quintana Bello, quien fuera inspector de monumentos arqueológicos de la entonces llamada Secretaría de Instrucción Pública y quien también desempeñó el cargo de director del Museo Arqueológico y Etnográfico de Campeche al iniciar los 1940s.

En los años siguientes comenzaron a llegar a Edzná especialistas mexicanos y extranjeros como Federico Mariscal, José Reygadas Vértiz y Sylvanus Morley, quienes efectuaron los primeros registros del asentamiento. Para ello se despojó de vegetación la gran pirámide que tanto llamaba la atención no solo por su altura, sino también por contar con habitaciones en su lado poniente.

Los trabajos de corte y retiro de árboles, arbustos, bejucos y maleza mostraron que el Edificio de los Cinco Pisos forma parte de un conjunto arquitectónico enorme, asociado a varias otras construcciones monumentales y éstas, a su vez, fueron

Figura 1. Edzná, mapa preliminar del centro monumental. En rojo: Edificio de los Cinco Pisos (Dibujo: Iken Paap, 2021).

erigidas sobre un gran basamento hoy denominado Gran Acrópolis. A lo largo de la década de los 1960s las labores de limpieza e inicios de consolidación fueron dirigidos por Alberto Ruz, Raúl Pavón y César Sáenz.

En 1968 un grupo de arquitectos de la Universidad de Oregon, encabezado por George F. Andrews, efectuó el primer plano de Edzná. Su estudio también documentó la escalinata jeroglífica, las estelas entonces conocidas, los aposentos y detalles arquitectónicos del Edificio de los Cinco Pisos. Registró 28 cuartos, pero las exploraciones posteriores indican un total de 30 habitaciones.

El INAH prosiguió las excavaciones y los trabajos de restauración en la Gran Acrópolis a principios de los 1970s, entonces dirigidos por Román Piña Chán, a quien acompañó un grupo de estudiantes de la ENAH. Los jornaleros y albañiles fueron contratados en Tixmucuy y Nohyaxché, comunidades próximas al sitio arqueológico. Esa misma década un proyecto de investigación de la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo, encabezado por Ray Matheny, elaboró un plano de la antigua ciudad y su sistema hidráulico. También analizaron buena parte de la secuencia cerámica.

En 1985 los problemas internos de Guatemala desplazaron a mucha población indígena que se asiló en territorio mexicano. Campeche dio cabida a dos comunidades nuevas: Maya Tekum y Quetzal-Edzná. En 1986 se implementó un programa de trabajo para refugiados guatemaltecos y muchos fueron a trabajar a Edzná. Luis Millet Cámara dirigió las temporadas de 1986 y 1987.

En 1996 continuaron las labores de excavación y restauración en el Edificio de los Cinco Pisos, ahora en su costado norte. En esa temporada se encontró una escalinata central que alguna vez condujo a un santuario adosado al norte del templo superior. También se hallaron grandes cuerpos convexos a los lados de la escalera. El análisis arquitectónico indica que esos taludes curvos son la reinterpretación de las molduras en delantal típicas de la arquitectura Petén. Al finalizar esa temporada quedó claro que la fachada poniente fue la última época constructiva del edificio, ocurrida a lo largo del siglo IX de nuestra era.

Cuatro años después, en 2000, se intervino el lado este del Edificio de los Cinco Pisos. Nuevamente se halló una escalinata central flanqueada por grandes elementos curvilíneos que recubrían molduras peteneras más antiguas. Las excavaciones permitieron encontrar el desplante del edificio, que resultó hallarse ocho metros abajo, es decir que el basamento piramidal fue construido antes que la Gran Acrópolis.

Durante 2017 y 2018 se excavó y consolidó el costado sur del edificio que nos ocupa. De manera interesante, al pie de la escalinata central sur se encontró una amplia plataforma construida a la usanza Puuc. En general, los elementos conservados en este lado del edificio también revelan una serie de modificaciones antiguas.

La información reunida nos dice que originalmente el basamento piramidal fue construido a principios de nuestra era, con arquitectura petenera, que es la más antigua de la civilización maya. Sobre esa obra los dirigentes del Clásico Tardío (ca. 800 d.C.) agregaron una serie de aposentos en la fachada poniente y crearon un templo nuevo rematado por una crestería calada. Los lados norte, este y sur fueron modificados agregando taludes convexos a ambos lados de las escalinatas centrales. Después, en tiempos posclásicos

Figura 2. Edzná, Edificio de los Cinco Pisos. Vistas oeste, este, norte y sur (de arriba hacia abajo).

(ca. 1400 d.C.) se erigió otra escalinata en el costado norte del basamento para tener acceso a un santuario adosado al norte del superior.

Texto: Alejandro Campoverde, Antonio Benavides C. e Iken Paap

Coordinación: Iken Paap (IAI Berlin), Jan Pieper (RWTH Aachen), Antonio Benavides C. (INAH Campeche); levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlin), Alejandro Campoverde (Aachen); Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlin), Alejandro Campoverde (Aachen); dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen); escalera jeroglífica: Sven Gronemeyer (Bonn), Karl-Herbert Mayer (Graz)

Los dibujos están disponibles en <https://doi.org/10.5281/zenodo.4624899>

Notas finales

- 1 Cátedra de Historia de la Arquitectura de la Universidad RWTH Aachen. Patrocinador: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).
 - 2 Financiamiento: Ibero-Amerikanisches Institut, Stiftung Preußischer Kulturbesitz (IAI-SPK), Berlin.
-

